

Sistema Simplificado de Abastecimento de Água com Bombeamento Fotovoltaico na Aldeia Craveiro, Prado–BA

Sistema Simplificado de Abastecimiento de Agua con Bombeo Fotovoltaico en Aldeia Craveiro, Prado, Bahía

Simplified Water Supply System with Photovoltaic Pumping in Craveiro Village, Prado–BA, Brazil

Ramires Santos de Carvalho¹, Narcísio Cabral de Araújo², Leila Oliveira³.

¹Engenheiro Civil e mestrando em Engenharia Civil e Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental do Centro de Formação em Tecnociência e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) em Associação com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Itabuna – BA, Brasil, ramires.carvalho@cerb.ba.gov.br, ORCID <https://orcid.org/0009-0003-3823-6705>

²Eng. Sanitarista e Ambiental, Mestre em Eng. Civil e Ambiental, Doutor em Eng. Agrícola e Professor do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Itabuna - Bahia, Brasil, narcisioaraujo@ufsb.edu.br; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0589-8924>

³ Engenheira Agrícola e Ambiental, Mestre em Geoquímica: Petróleo e Meio ambiente, Doutora em Ciências, Energia e Ambiente. Professora do Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Itabuna - Bahia, Brasil, leila.oliveira@ufsb.edu.br, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8806-0301>

Eixo Temático 03 – Tecnologia para Abastecimento de Água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural

*Eje Temático 03 – Tecnología de Abastecimiento de Agua
Soluciones alternativas de abastecimiento de agua en zonas rurales*

*Thematic Axis 03 – Water Supply Technology
Alternative water supply solutions in rural areas*

RESUMO

O acesso à água potável em comunidades tradicionais e rurais representa um dos maiores desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil. Nesse contexto, os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) surgem como solução viável e sustentável, especialmente quando associados ao uso de energia renovável. O presente trabalho apresenta a implantação de um SSAA na Aldeia Craveiro, localizada no município de Prado – BA, executado pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB). A comunidade indígena, composta por 201 habitantes, não dispunha de infraestrutura adequada para o abastecimento de água segura, recorrendo a fontes alternativas de baixa qualidade. O sistema implantado é composto por poço tubular profundo de 120 m, com vazão de 7,2 m³/h, garantindo uma disponibilidade diária de 26,38 m³, compatível com a demanda da população atendida. A água é bombeada por meio de motobomba submersa acionada por sistema fotovoltaico, garantindo autonomia energética e sustentabilidade ambiental. Após tratamento por desinfecção a água é armazenada no reservatório elevado com altura de 9,0 m e capacidade volumétrica de 20 m³, e material em fibra de vidro, garantindo pressurização adequada da rede de distribuição. Essa é composta por tubulações em PVC com diâmetro 50 mm e extensão total de aproximadamente 7.134 m. Os resultados evidenciam ganhos sociais relevantes, como

a melhoria da qualidade de vida, redução de doenças de veiculação hídrica e maior tempo disponível para atividades comunitárias, especialmente entre mulheres e crianças, tradicionalmente responsáveis pela busca de água. Sob a perspectiva ambiental, a adoção da energia solar reduz custos operacionais, elimina a emissão de gases poluentes e assegura a continuidade do serviço em áreas sem acesso à rede elétrica. Conclui-se que o sistema implantado na Aldeia Craveiro demonstra grande viabilidade técnica, econômica e ambiental dos SSAAs movidos a energia fotovoltaica, sendo um modelo replicável para outras comunidades rurais, assentamentos, quilombolas e indígenas em áreas de difícil acesso e mais isoladas do país.

Palavras-chave: Abastecimento de água, Energia solar, Comunidades indígenas, Sistema simplificado, Sustentabilidade.

RESÚMEN

El acceso al agua potable en comunidades tradicionales y rurales representa uno de los mayores desafíos para la universalización del saneamiento básico en Brasil. En este contexto, los Sistemas Simplificados de Abastecimiento de Agua (SSAA) emergen como una solución viable y sostenible, especialmente cuando se combinan con el uso de energías renovables. Este artículo presenta la implementación de un SSAA en Aldeia Craveiro, ubicada en el municipio de Prado, Bahía, implementado por la Compañía de Ingeniería de Aguas y Saneamiento de Bahía (CERB). La comunidad indígena, compuesta por 201 habitantes, carecía de infraestructura adecuada para un suministro de agua potable y recurría a fuentes alternativas de baja calidad. El sistema implementado consiste en un pozo tubular de 120 metros de profundidad con un caudal de 7,2 m³/h, lo que garantiza una disponibilidad diaria de 26,38 m³, compatible con la demanda de la población atendida. El agua se bombea mediante una bomba sumergible alimentada por un sistema fotovoltaico, lo que garantiza la autonomía energética y la sostenibilidad ambiental. Tras el tratamiento de desinfección, el agua se almacena en un depósito elevado de 90,0 m de altura y 20 m³ de capacidad. El sistema, fabricado en fibra de vidrio, garantiza una presurización adecuada de la red de distribución. Este sistema está compuesto por tuberías de PVC de 50 mm de diámetro y una longitud total de aproximadamente 7134 m. Los resultados demuestran importantes beneficios sociales, como una mejor calidad de vida, la reducción de enfermedades transmitidas por el agua y un mayor tiempo disponible para actividades comunitarias, especialmente entre mujeres y niños, quienes tradicionalmente se encargan de la recogida de agua. Desde una perspectiva ambiental, la adopción de energía solar reduce los costes operativos, elimina la emisión de gases contaminantes y garantiza la continuidad del servicio en zonas sin acceso a la red eléctrica. La conclusión es que el sistema implementado en Aldeia Craveiro demuestra la alta viabilidad técnica, económica y ambiental de los SSAA con energía fotovoltaica, constituyendo un modelo replicable para otras comunidades rurales, asentamientos, quilombolas y comunidades indígenas en zonas de difícil acceso y más aisladas del país.

Palabras clave: Abastecimiento de agua, Energía Solar, Comunidad Indígena, Sistema Simplificado, Sostenibilidad

ABSTRACT

Access to drinking water in traditional and rural communities represents one of the greatest challenges to universalizing basic sanitation in Brazil. In this context, Simplified Water Supply Systems (SSAA) emerge as a viable and sustainable solution, especially when combined with the use of renewable energy. This paper presents the implementation of a SSAA in Aldeia Craveiro, located in the municipality of Prado, Bahia, implemented by the Bahia Water Engineering and Sanitation Company (CERB). The indigenous community, composed of 201 inhabitants, lacked adequate infrastructure for a safe water supply and resorted to low-quality alternative sources. The implemented system consists of a 120-meter deep tubular well with a flow rate of 7.2 m³/h, ensuring a daily availability of 26.38 m³, compatible with the demand of the population served. Water is pumped by a submersible pump powered by a photovoltaic system, ensuring energy autonomy and environmental sustainability. After disinfection treatment, the water is stored in a 90.0 m high elevated reservoir with a volumetric capacity of 20 m³. The system is made of fiberglass, ensuring adequate pressurization of the distribution network. This system consists of 50 mm diameter PVC pipes and a total length of approximately 7,134 m. The results demonstrate significant social benefits, such as improved quality of life, reduced waterborne diseases, and increased time available for community activities, especially among women and children, who are traditionally responsible for fetching water. From an environmental perspective, the adoption of solar energy reduces operating costs, eliminates the emission of polluting gases, and ensures service continuity in areas without access to the electricity grid. The conclusion is that the system implemented in Aldeia Craveiro demonstrates the high technical, economic, and environmental viability of photovoltaic-powered SSAAs, constituting a replicable model for other rural communities, settlements, quilombolas, and indigenous communities in hard-to-reach and more isolated areas of the country.

Keywords: Water supply, Solar energy, Indigenous communities, Simplified system, Sustainability.

INTRODUÇÃO

O Governo do Estado da Bahia tem priorizado políticas públicas voltadas à saúde, ao saneamento e à qualidade de vida dos povos originários, reconhecendo a vulnerabilidade dessas comunidades e a importância de soluções sustentáveis de abastecimento de água. O acesso à água potável continua sendo um desafio em comunidades rurais, indígenas e tradicionais, conforme a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Brasil, 2018). Em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e a Fundação Nacional da Saúde, a falta de infraestrutura adequada compromete a saúde pública, aumentando a incidência de doenças de veiculação hídrica (FUNASA, 2019; WHO, 2017).

Nesse contexto, os Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA)

representam uma alternativa viável, pois combinam com menor custo de implantação com eficiência técnica, garantindo o fornecimento contínuo de água para populações de pequeno porte. Além disso, a adoção de soluções sustentáveis de abastecimento de água, como ressaltam Botkin e Keller (2011), é fundamental para equilibrar o uso humano com a preservação dos recursos naturais, cada vez mais escassos.

O presente trabalho apresenta a experiência de implantação de um SSAA com bombeamento fotovoltaico na Aldeia Craveiro, localizada no município de Prado, extremo sul da Bahia, como um modelo de solução sustentável e replicável para comunidades tradicionais.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido a partir da análise técnica do projeto executivo, memorial descritivo e croqui do SSAA instalado na Aldeia Craveiro (Figura 1).

Figura 1. Aldeia Craveiro, Prado-Ba (1A), e sua localização (1B).

Fonte: CACIQUE CAMAYURÁ, 2025.

O sistema foi dimensionado com base no perfil de consumo da população beneficiada, conforme relatórios técnicos da CERB (2023), e nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A infraestrutura implantada inclui um poço tubular profundo, com 120 m de profundidade, nível estático de 25,82 m e nível dinâmico de 29,19 m, com vazão de 7,2 m³/h.

O bombeamento é realizado por motobomba submersa alimentada por sistema fotovoltaico, tecnologia destacada por Ruther (2004) como alternativa viável para comunidades isoladas, por garantir autonomia energética e baixo custo de operação.

A água do poço é bombeada para um reservatório elevado a 9,0 m com estrutura em concreto armado. O reservatório tem capacidade volumétrica de 20 m³ construído em material de fibra de vidro (Figura 2).

Figura 2. Instalação Placas solar, reservatório e Casa de Quadro de Comando-Aldeia Craveiro
Fonte: CERB/NRTEF, 2024.

A altura de elevação assegura a pressão necessária para a distribuição por gravidade para a rede de distribuição da água é em PVC com diâmetro de 50 mm, que possui extensão de aproximada de 7.134 m, abrangendo todas as residências da aldeia (Figura 3).

Figura 3. Projeto encaminhamento rede, Adutora e reservação Aldeia Craveiro

Fonte: CERB/NRTEF, 2018.

A metodologia de avaliação contemplou a verificação da demanda hídrica diária (26,38 m³/dia), análise da compatibilidade entre oferta e consumo, além do levantamento dos impactos sociais e ambientais decorrentes da implantação, em consonância com as recomendações de saúde e sustentabilidade definidas por órgãos nacionais e internacionais (FUNASA 2019; WHO 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Aldeia Craveiro, em Prado – BA, o sistema fotovoltaico autônomo (off-grid) foi dimensionado com a instalação de 9 módulos solares de 560 Wp cada, resultando em uma capacidade de geração média mensal estimada em aproximadamente 620 kWh. Essa produção energética garante o funcionamento contínuo do sistema de bombeamento de água, mesmo em períodos de maior demanda, assegurando confiabilidade ao abastecimento da comunidade.

Fonforme os dados da Figura 4, a tarifa de energia elétrica é de R\$ 1,11 por kWh, na Aldeia Craveiro o volume gerado corresponde a uma economia potencial equivalente a R\$ 688,20 mensais. Tal valor demonstra não apenas a viabilidade econômica da adoção da energia solar, mas também reforça os benefícios ambientais ao reduzir a dependência de fontes convencionais de energia. Além disso, o sistema confere maior autonomia à comunidade indígena, fortalecendo a segurança energética e contribuindo para a sustentabilidade de longo prazo do abastecimento de água.

Data	Cidade	Índice de irradiação (Wh/m ²)	Tipo de telha
27/09/2025	PRADO-BA	5,13	Solo
Padrão de Entrada	Tarifa de energia (R\$)	Taxa de desempenho	Taxa de iluminação Pública (R\$)
Monofásico	1,11	0,80	0,00
Concessionária	TUSD Fio B		
NEOENERGIA COELBA	0,329384		
Consumo mensal			
Consumo médio mensal	Potência Adequada	Potência dos Módulos (w)	Quantidade de Módulos
560	4,55	560	9
Taxa de Simultaneidade	Consumo instantâneo	Geração Injetada	Geração média mensal
100	620,5248	0	620,5248
Potência do sistema	Aumentar a Potência em %	Área estimada para instalação	5/250
5,04	<input type="checkbox"/>	23 m ²	

Figura 4. Relatório de estimativa de geração mensal do sistema fotovoltaico instalado na Aldeia Craveiro
Fonte: MIRANDA ELÉTRICA, 2025

Os resultados demonstram que o sistema implantado atende plenamente a demanda da comunidade, garantindo o fornecimento médio de 130 litros/habitante/dia de água, compatível com padrões de referência nacional e internacional para comunidades rurais.

A adoção do bombeamento fotovoltaico permitiu reduzir custos de operação e manutenção, além de assegurar a autonomia energética em região não atendida pela rede elétrica.

Do ponto de vista social, a implantação trouxe ganhos expressivos, como a melhoria das condições de saúde pública, a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica e o fortalecimento da segurança hídrica local. Adicionalmente, observou-se impacto positivo na organização comunitária, com maior disponibilidade de tempo para atividades produtivas e educativas, especialmente entre mulheres e crianças que antes percorriam longas distâncias em busca de água.

Sob a perspectiva ambiental, o uso de energia solar elimina a emissão de gases de efeito

estufa associada a combustíveis fósseis e representa um modelo de baixo impacto ambiental. A tecnologia implantada também reforça o alinhamento do projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 6 (Água potável e saneamento) e o ODS 7 (Energia acessível e limpa).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Água com bombeamento fotovoltaico implantado na Aldeia Craveiro demonstra a viabilidade técnica e socioambiental de soluções sustentáveis para comunidades tradicionais.

A experiência confirma que a associação entre captação subterrânea e energia renovável garante segurança hídrica, autonomia energética e melhoria da qualidade de vida da população beneficiada.

Trata-se de um modelo replicável para outras comunidades indígenas e rurais isoladas no território brasileiro, podendo ser expandido como política pública para universalização do acesso à água em áreas de difícil atendimento pelos sistemas convencionais. Ressalta-se, contudo, a necessidade de capacitação comunitária para operação e manutenção do sistema, bem como de políticas continuadas de monitoramento da qualidade da água. Além da infraestrutura implantada, a CERB desenvolveu ação social junto à comunidade, com foco na conscientização sobre o uso racional da água, a preservação ambiental e a valorização do sistema implantado. De forma complementar, a SESAI realiza a nomeação do AISAN (Agente Indígena de Saneamento), preferencialmente mulher, responsável por ligar e monitorar os equipamentos, realizar o tratamento da água, executar a manutenção básica e atuar como elo entre a comunidade e os órgãos públicos. Essa integração fortalece a gestão comunitária do sistema e promove protagonismo feminino indígena.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB) pelo apoio técnico fornecido, bem como pelo trabalho realizado em benefício das comunidades rurais. Agradecemos também à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS) e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) pelo incentivo à pesquisa e à implementação de soluções inovadoras em comunidades tradicionais. Reconhecemos, ainda, a

colaboração do Cacique Camayurá e a comunidade da Aldeia Craveiro, cuja participação foi essencial para a implantação do sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOTKIN, Daniel B., e Edward Keller. 2011. *Ciência ambiental: Terra, um planeta vivo*. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). 2018. *Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas*. Brasília: MS.

CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia. 2023. *Relatórios Técnicos de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água*. Salvador: CERB,

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. *Manual de Saneamento*. 2019. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde.

RUTHER, Ricardo. 2004. *Energia solar fotovoltaica: uma fonte elétrica renovável e sustentável*. Florianópolis: UFSC.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 2017. *Guidelines for drinking-water quality*. 4. ed. Geneva: WHO.